

УДК: 611+616.36+616.61:618.33-097:615.9:616-036.12
**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОТОМСТВА В ДИНАМИКЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ**

ТУЛЕМЕТОВ САБИРЖАН КАЛИКОВИЧ

Alfraganus University, кафедра Медицина, к.м.н., доцент
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Исследовано влияние хронического токсического гепатита самки крысы на рост и развитие тимуса потомства в период раннего постнатального онтогенеза. Установлено, что хронический гепатит матери приводит к отставанию в росте и развитии крысят на 1-3 сутки после рождения, выраженное в снижении массы тела, отставании в росте и снижении массы тимуса, печени и селезенки, также в динамике раннего постнатального онтогенеза способствует морфологическому проявлению отставания в развитии структурно-функциональных зон тимуса, в органе отмечаются явления гипоплазии.

Ключевые слова: ранний постнатальный онтогенез, гепатит, развитие тимуса, крысята.

Abstract. The effect of chronic toxic hepatitis in female rats on the growth and development of the thymus in their offspring during early postnatal ontogenesis was studied. It was found that chronic maternal hepatitis leads to growth and developmental delays in rat pups 1-3 days after birth, manifested by decreased body weight, growth retardation, and decreased weight of the thymus, liver, and spleen. During early postnatal ontogenesis, it also contributes to the morphological manifestation of delayed development of the structural and functional zones of the thymus, with hypoplasia observed in the organ.

Keywords: early postnatal ontogenesis, hepatitis, thymus development, rat pups.

Тимус как первичный орган иммунной системы во многом определяет не только состояние периферических органов иммуногенеза, но и выраженность защитных реакций всего организма [1, 3, 5, 8]. Иммунодефицитные состояния у детей раннего возраста достаточно часто встречаются в клинической практике. Среди причин, приводящих к иммунодефицитам, главенствующими являются неблагоприятные экзогенные влияния различной этиологии в пренатальном периоде онтогенеза, а также наличие патологии материнского организма [2, 4, 6, 7]. В последние годы частота различных экстрагенитальных заболеваний у женщин детородного возраста увеличивается. Прежде всего, это относится к поражениям гепатобилиарной системы вследствие перенесенных вирусных гепатитов [9, 10, 14]. Хронические поражения печени матери обуславливают у потомства различные изменения гематологических показателей, клеточного и гуморального иммунитета [11, 12, 13]. Вместе с тем, в доступной нам литературе, вопрос влияния хронического гепатита матери на становление тимуса потомства в период раннего постнатального онтогенеза все еще остается малоизученным.

Цель исследования - изучение влияния хронического токсического гепатита самок крыс на становление тимуса потомства в динамике раннего постнатального онтогенеза.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 50 половозрелых самках белых беспородных крыс массой 130-150 г. Все животные, для исключения инфекционных заболеваний в течение двух недель находились в условиях карантина. Животные разделены на 2 группы (по 25 крыс в каждой): опытную и контрольную. Модель гелиотринного гепатита получали путем еженедельного введения 0,05 мг гелиотрина на 1 г массы тела в течение 6 недель. Контрольная группа вместо гелиотрина получала стерильный физиологический

раствор. Через 10 дней после последней инъекции к самкам подсаживали самцов. В дальнейшем наблюдали за течением беременности. Необходимо указать, что ко всем животным Крысята были декапитированы под легким эфирным наркозом на 1, 3, 7, 14, 21 и 30-е сутки после рождения. Кусочки тимуса, фиксировали в 12% нейтральном формалине или жидкости Буэна, после соответствующей проводки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и использовали для морфологических и морфометрических исследований.

Результаты и обсуждение. По данным морфологических исследований, у новорожденных крысят контрольной группы тимус достаточно сформирован и состоял из двух долей. Снаружи тимус был покрыт капсулой, от которой отходили соединительнотканые перегородки, делящие доли на дольки. В дольках четко дифференцируются корковое и мозговое вещество. Плотность распределения клеток в корковом веществе дольки тимуса больше, чем в мозговом. Корковое вещество в основном было представлено лимфоцитами и составляло две трети, мозговое, состояло, в основном из ретикуло-эпителиальных клеток и ей соответствовала одной трети дольки. Лимфобласты располагались в основном в субкапсулярном пространстве коркового вещества, в некоторых случаях у крыс под капсулой обнаруживалось узкое безэпителиальное пространство. В корковом веществе долек тимуса чаще обнаруживались митотически делящиеся лимфоциты и большое количество средних и малых лимфоцитов. Мозговое вещество характеризовалось сниженным количеством лимфоцитов, между которыми располагались как отдельные ретикулярные эпителиоциты с повышенной оксифилией цитоплазмы, макрофаги и моноцитоподобные клетки, так и тимические тельца Гассала. В результате нашего исследования выявлена на фоне хронического гепатита матери выявляется не только определенная динамика морфологических изменений в тимусе потомства. Как показали результаты нашего исследования, хронический токсический гепатит матери способствует отставанию в росте у потомства, выраженное в уменьшении массы тела на 1-3 сутки после рождения и длины тела животных, отмеченные на 7-14 сутки после рождения. Также установлено снижение массы тимуса и печени крысят на 1-3 сутки и уменьшение массы селезенки вплоть до 14 суток после рождения. Тимус новорожденных крыс, экспериментальной группы животных, развивавшихся на фоне токсического гепатита матери приводит к выраженным структурным нарушениям процессов дифференцировки тимуса на корковое и мозговое вещество, которое достаточно отчетливо выражена у новорожденных крысят. Однако заметно снижена плотность распределения клеток в корковом веществе. По сравнению с контрольной группой число лимфобластов уменьшилось на 15%, малых лимфоцитов -на 20%. Эта тенденция сохранялась и в последующие сроки постнатального развития тимуса. Обращает на себя внимание увеличение числа деструктивных тимоцитов, которые в различные сроки после рождения в 2-3 раза превышали показатели контрольной группы. Наряду с этим на срезах тимуса опытной группы значительно чаще, чем в контроле, встречались крупные макрофаги с плотными включениями в цитоплазме, по-видимому, также являющиеся признаком усиленного тимоцитолита. Выраженность описанных изменений уменьшалась только к 30-м суткам постнатального онтогенеза.

Заключение. Таким образом, при хроническом гепатите матери происходит отставание в росте и развитии крысят на 1-3 сутки после рождения, проявляющиеся в снижении массы тела, отставании в росте и снижении массы тимуса, печени и селезенки. Морфологически в тимусе потомства, рожденного от самок крыс с хроническим гелиотринным гепатитом, в динамике раннего постнатального онтогенеза отмечают явления гипоплазии и отставание в развитии структурно-функциональных зон органа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тулеметов С. К. ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕСТИЦИДАМИ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА НА ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИММУННОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ ПОТОМСТВА //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 237-244.
2. Тулеметов С. К., Акрамова М. Ю., Ахадова З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС И ИХ ПОТОМСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПИРЕТРОИДАМИ //of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy. – Т. 2306. – С. 87.
3. Тулеметов С. К., Ашууров Т. А., Акрамова М. Ю. УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ НА ФОНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СПЛЕНЭКТОМИИ В ПОЛОВОЗРЕЛОМ ПЕРИОДЕ //ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ № 1-2 (92), 2021 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “VESTNIK”. – 2021. – С. 2.
4. Тулеметов С. К., Халиков А. С. РАННЕЕ ПОСТНАТАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ТИМУС-ЗАВИСИМЫХ И ТИМУС-НЕЗАВИСИМЫХ ЗОН ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ //ТОМ VII. – С. 32.
5. Тухтаев К. Р. и др. Постнатальное становление органов и систем потомства в условиях хронической интоксикации через организм матери //Пробл. биол. и мед. – 2013. – №. 3 (74). – С. 93.
6. Тухтаев, К. Р., Зокирова, Н. Б., Тухтаев, Н. К., Тулеметов, С. К., Тиллабаев, М. Р., Амируллаев, О. К., ... & Яриева, О. О. (2014). Морфологические изменения различных органов в процессе постнатального развития потомства в условиях внутриутробного воздействия пестицидов. *Морфология*, 145(3), 198-198а.
7. Azimova S.B. Morphofunctional characteristic of thymus under exposure to various environmental factors //An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 11, Issue 3, March 2021.
8. Azimova S.B. Morpho-functional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors. E-Conference Globe, 2021/2/26 P 175-178
9. Azimova S.B., Azimov B.K. Chronic hepatitis of mother and morphological features of immune system formation of posterity. Novateur publications Journal NX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal I, 2021, SSN No:2581-4230, Vol.7, ISSUE 6. –P. 173-175.
10. Georgountzou A.B., Papadopoulos N.G. Postnatal innate immune development: from birth to Adulthood. *Front. Immunol.*, August 2017 <https://doi.org/10.3389/finmiu.2017.0095710>
11. Histologic features of postnatal development of immune system organs in the sprague-dawley rat / G.A. Parker. C.A. Picut, C. Swanson et al., // First Published Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center www.innacademy.uz Volume1 Issue09, December 2021 ISSN 2181-2020 Page 429 April 16.2015. Research Article Find in PubMed <https://doi.org/10.1177/0192623315578>
12. Khasanov B.B. Offspring jejunum structural and functional development during breastfeeding against the background of mother's chronic toxic hepatitis. *Europe's Journal of Psychology*, 2021, Vol. 17(3), 330-335. <https://doi.org/10.59116/ejop.5491>
13. Khasanov B.B. Experimental toxic hepatitis and autoimmune processes in the dynamics of lactation, *journal of biomedicine and practice*. 2020, Special issue, pp. 31-35. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2020-SI-4>.
14. Morphofunctional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors. *Academia An International Multidisciplinary Research Journal* 1. 2021/3, P 2561-2565